

С.А.Фільштинська, О.Ю.Коваленко

ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ: БЕЗПЕКА ЛІКАСЬКИХ ЗАСОБІВ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Дніпровський державний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини 2, фтизіатрії, професійних хвороб і клінічної імунології

Мета та завдання. Проаналізувати особливості безпеки застосування лікарських засобів у пацієнтів похилого віку з урахуванням змін фармакокінетики та фармакодинаміки. Визначити вікові зміни фармакодинаміки та фармакокінетики, основні фактори ризику побічних реакцій у даній категорії пацієнтів, проаналізувати взаємодію лікарських засобів в осіб похилого віку за умов коморбідності.

Матеріали та методи досліджень: Для аналізу використовували джерела літератури за 2010-2023 рр., з таких баз даних, як: PubMed, ScienceDirect, UpToDate, ResearchGate, Web of Science. Було проведено аналіз питання безпеки лікування вікових пацієнтів згідно відкритих джерел інформації та ретроспективного аналізу медичних карток стаціонарних хворих (форма первинного обліку документації № 027/о) на клінічній базі кафедри Дніпровського державного медичного університету.

Результати: За даними ВООЗ до 2050 р. кількість осіб похилого віку у світі збільшиться до 38%. Стан здоров'я й особливості захворюваності у людей похилого та літнього віку обумовлене підвищенням кількості хронічних захворювань. Україна належить до демографічної старих країн світу: частка населення 60 років та старше становить 20,1%. За даними ВООЗ вже до середини нинішнього сторіччя очікується збільшення цього показника до 38,1%. У людей молодше 65 років реєструють більше чотирьох захворювань у 7% випадків, у віковій групі 65-74 роки – у 30%, в осіб старше 75 років – у 55%. Дослідження показали, що людям похилого віку виписують втричі більше рецептів на психотропні препарати, ніж молодим людям, незважаючи на їх сприйнятливості до побічних ефектів цих препаратів і вдвічі більший період, необхідний для відновлення після них, ніж у молодих пацієнтів.

Процеси старіння організму супроводжується змінами, що впливають на розвиток та перебіг захворювань. У людей похилого віку часто спостерігається коморбідність, що ускладнює вибір фармакотерапії і може призвести до поліфармації та поліпрагмазії. Дослідження показали, що найвища поширеність вживання лікарських засобів – серед жінок віком більше 65 років, з яких 23% використовували 5 препаратів, а 12% - 10 та більше різних ліків.

В осіб похилого віку зміни відбуваються на різних рівнях: молекулярно-генетичному, клітинному, органному, загально - регуляторному тощо. Існують особливості всмоктування, розподілу, метаболізму та екскреції лікарських засобів, що призводить до збільшення або зменшення активної речовини в крові. В шлунково-кишковому тракті відзначаються явища атрофії, поступово прогресує атрофія м'язового шару кишківника, що призводить до ослаблення всмоктувальної функції тонкого кишківника. Особливості фармакодинаміки характеризуються зміною чутливості рецепторів до лікарських засобів та їх стереоспецифічності, зменшується реактивна здатність організму, діапазон адекватних реакцій на подразник. При збільшенні дозування лікарських засобів часто не спостерігається збільшення відповідної реакції, а навпаки, виникає парадоксальна реакція по типу позамежного гальмування з клінічними проявами інтоксикації. Знижується обсяг розподілу ліків, унаслідок чого ліки, введені в однакових дозах, виявляються в крові у людей старшої вікової категорії в вищих концентраціях, ніж у молодих. Особливо це стосується ліків з малим обсягом розподілу, концентрація яких в плазмі крові у пацієнтів похилого віку суттєво збільшується в порівнянні з молодими. Також характерним є розвиток вікової

гіпоальбумінурії, яка особливо важлива для ліків, що легко зв'язуються з білками (пропранолол, толбутамід, діазепам, варфарин, хлорпромазин, дигітоксин, саліцилати).

Згідно аналізу медичних карт, нами було виявлено використання у людей похилого віку від 6 до 7-8 ліків одночасно, що потенційно може спричинити небажану взаємодію та виникнення побічних реакцій. Взаємодія лікарських засобів відбувається на етапах фармакокінетики та фармакодинаміки, проявляючись в синергичній або антагоністичній дії. Взаємодія ліків може відбуватися як на етапах фармакокінетики (при цьому змінюється концентрація препаратів у крові й, відповідно, ефективність і токсичність), так і через синергичний (сенситивна чи адитивна дія, сумація дії чи потенціювання) або антагоністичний вплив на молекулярні мішені (фармакодинамічна взаємодія). За даними відділу фармагляду в Україні в осіб похилого віку при одночасному застосуванні 3 та більше лікарських засобів побічні реакції реєстрували у 22,6% випадків. За системними проявами переважали алергічні реакції, серцево-судинні та реакції з боку шлунково-кишкового тракту.

Висновки. Практично у всіх осіб похилого віку є захворювання, що змінюють фармакокінетичні параметри відомих лікарських препаратів або вимагають комплексної терапії, при якій можуть виникнути непередбачувані лікарські взаємодії. Зниження ефективності системи елімінації лікарських засобів, вузький терапевтичний діапазон лікарського препарату, висока ймовірність розвитку передозування і побічних ефектів навіть при використанні мінімальних терапевтичних концентрацій лікарської речовини є характерними особливостями клінічної фармакології ліків у осіб похилого віку.

Роль лікаря та міждисциплінарна робота лікарів різних спеціальностей разом із клінічним фармакологом, клінічним фармацевтом є ключовою у підборі безпечної та ефективної терапії та є особливо важливою при коморбідних станах, що дозволить зменшити шкоду від поліфармації.

O.O.Khaniukov, L.V.Sapozhnychenko, O.V.Smolianova, I.D.Bashmakov

PREDICTORS OF IMPAIRED MICROVASCULAR REPERFUSION AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

Dnipro state medical university,
Department of internal medicine №3

Aim of the research. To identify risk factors associated with the no-reflow syndrome following percutaneous coronary intervention (PCI) based on demographic characteristics, clinical features, laboratory parameters and imaging findings.

Materials and methods of the research. We have analyzed patients who were admitted to the interventional cardiology department between 01.01.2022 and 30.06.2022. Subjects were enrolled in the study if they had ST-elevation myocardial infarction, obstructive coronary disease detected by coronary angiography and underwent percutaneous coronary intervention. Exclusion criteria were inability to insert a sheath and unsuccessful recanalization of the infarct-related artery (IRA). In conformity with suggested criteria, 392 patients (n=392) were selected. Subjects were stratified into two groups according to TIMI (thrombolysis in myocardial infarction) flow grade. The study group comprised patients with TIMI score ≤2, representing impaired microvascular reperfusion (n=88). Subjects with TIMI score 3 were included in the control group, as patients presenting with normal microvascular reperfusion (n=304). Data were reported as median, first and third quartiles [25;75]. Statistical significance was assessed using Chi-squared and Mann-Whitney tests. Binar logistic regression was implemented to evaluate associations between risk factors and

the no-reflow phenomenon. Regression results presented as odds ratio (OR) and 95 % confidence interval (95% CI). Pre-determined significance level is $p < 0,05$.

Results. There were no significant differences in demographic and clinical characteristics between the two groups. However, comparison of laboratory results revealed lower hemoglobin level among patients with no-reflow syndrome. Consequently, median hemoglobin level was 132 [122; 142] g/L in the study group and 136 [127; 145] g/L in the control group ($p = 0,04$). Subjects presenting with no-reflow phenomenon were shown to have reduced glomerular filtration rate (GFR), as compared with patients having normal microvascular reperfusion. Notably, median GFR was 61,1 [47,5; 77,5] mL/min in the study group and 67,9 [54,9; 81,2] mL/min in the control group ($p = 0,04$). Additionally, incidence of GFR < 60 mL/min was higher in the no-reflow group (48% vs. 35%, $p = 0,037$). Coronary angiography identified a greater incidence of acute IRA occlusion in the study group (78%) versus the

control group (65%, $p < 0,001$), as well as a higher rate of thrombotic occlusion (6% vs. 1%, $p < 0,001$). Patients presenting with impaired microvascular reperfusion more frequently required thrombectomy during PCI. In particular, 9% subjects underwent thrombus aspiration in the study group, compared with 2% of patients in the control group ($p = 0,003$). Logistic regression analysis demonstrated that GFR < 60 mL/min (OR=1,66; 95 % CI: 1,02–2,68, $p = 0,038$) and thrombectomy (OR=4,24; 95 % CI: 1,49–12,05, $p = 0,006$) were significantly associated with the occurrence of no-reflow syndrome.

Conclusions. Patients presenting with no-reflow syndrome exhibit lower hemoglobin levels and GFR, a higher incidence of GFR < 60 mL/min and more frequent acute and thrombotic IRA occlusion. Additionally, they more often underwent thrombectomy. The predictors for no-reflow syndrome were identified as GFR < 60 mL/m and thrombus aspiration during PCI.